

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CURTUME VIPOSA S.A. IND. E COM.

Relatório No = 003
Data = 06/03/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Fizemos um reconhecimento na E.T.E e observamos alguns pontos que teríamos que modificar para o funcionamento eficaz da estação. A modificação mais importante foi a colocação de uma bomba para recalcar o polieletrólito até bem próximo dos decantadores.

Com esta modificação conseguimos melhorar muito a coagulação e posterior floculação, deixando a água bem clarificada. Abaixo colocaremos, por partes, recomendações e sugestões para o perfeito funcionamento da estação.

HOMOGENEIZADOR:

A equalização do homogeneizador é precária devido a pouca área de mistura que os turbos abrangem e em algumas regiões a turbulência não existe. Os sopradores devem abranger toda a área do tanque para garantir uma mistura homogênea, ou seja, mesmo pH em todos os pontos do tanque, e uma boa oxidação de substâncias indesejáveis para se evitar odor.

Sugerimos, se possível, a troca do sistema de homogeneização com os turbos para sopradores de ar não imersos com tubos de distribuição e bicos ejetores especiais.

Também sugerimos a remoção total da parede de divisão do homogeneizador justamente para melhorar a equalização.

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu quando o pH estava entre 8,5 e 9,5. Portanto recomendamos que quando o pH estiver abaixo desta faixa, eleve-o com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio, colocados no próprio tanque de equalização. Também deve-se usar um antiespumante no tanque para evitar que se forme espuma na água já tratada, porém com moderação.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração de 5 % . É necessário também aumentar a hélice do agitador para que fique misturando constantemente.

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Para fazermos uma boa floculação necessitamos de uma bomba para levar o poli até o mais próximo possível dos decantadores primário. Deve-se fazer isto porque do contrário a floculação acontece e se desfaz devido ao longo caminho a percorrer até chegar nos decantadores.

A concentração de polieletrólito deve ser feita conforme especificação do fabricante em conjunto com o jar-test. Recomendamos aumentar também a hélice do agitador para melhorar a mistura.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 6 e 7, e a posterior adição de polieletrólito catiônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado nos decantadores, quatro vezes ao dia, com uma abertura de 50 % das válvulas, uma de cada vez. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário deve-se principalmente manter o pH estável, analisando sólidos decantáveis e sulfetos. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

Enviamos em anexo a tabela para medição do efluente tratado diariamente e o desenho do ponto de medição na calha Parshall, instalada nos decantadores. As medições e recomendações estão no manual de operação.

OBSERVAÇÕES:

Deve-se comprar papel indicador de pH universal na faixa de 1 a 10 para o operador economizar tempo e ter um resultado rápido. Outra observação é sobre a rede de água que falta periodicamente, causando paradas na E.T.E.

Outro problema existente que irá atrapalhar o perfeito funcionamento da estação é a rede de luz. Quando chega às 17:30 hs a E.T.E. fica sem energia, interrompendo novamente o fluxo de trabalho.

Devido o tratamento primário ser insuficiente para chegar aos parâmetros oficiais vigentes, sugerimos que seja feito o tratamento secundário do tipo lodo ativado, reaproveitando assim os tanques já existentes.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 06 de março de 1995

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128